

Handreichung:

Vorlage: Vertrag zur Gemeinsamen Verantwortlichkeit

Bevor Sie die unten angeführten Musterverträge ausfüllen können, müssen Sie und der Mitverantwortliche klären, welche personenbezogenen Daten Sie beide gemeinsam verarbeiten.

- ✂️ Begrenzen Sie die gemeinsame Verantwortlichkeit nach Möglichkeit auf einzelne Prozessabschnitte.
- ✂️ Weisen Sie einzelne Schritte und Aufgaben möglichst eindeutig einer der beiden Vertragsparteien zu.
- ✂️ Legen Sie auch fest, wer den wesentlichen Inhalt der Vereinbarung den Betroffenen als Teil der Informationspflicht bekannt machen muss.
- ✂️ Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung stellt folgende Daten unter einen besonderen Schutz: Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Sofern Sie solche Daten verarbeiten, sollten Sie besonders sorgfältig vorgehen.

Für weitere Einzelheiten beachten Sie die [Handreichung Gemeinsame Verantwortlichkeit](#) für Forschungsdaten.

Muster - jeweils deutsch und englisch - finden Sie insbesondere:

Von der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde: <https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/mehr-licht-gemeinsameverantwortlichkeit-sinnvoll-gestalten/>

Von der Universität Paderborn, erstellt durch die Projektgruppe der Datenschutzbeauftragten der NRW-Hochschulen: <https://www.uni-paderborn.de/universitaet/datenschutz/hilfsmaterialien-undinformationen/gemeinsam-verantwortliche>

Für teilnehmende Hochschulen (kostenpflichtig aus Baden-Württemberg, ggf. nur über die/den Datenschutzbeauftragten oder andere Stellen zugänglich):

https://www.zendas.de/themen/gemeinsame_verantwortlichkeit/anforderungen.html

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
---	---